
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 379.832

DOI 10.5281/zenodo.16020067

Научная статья

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РОСТА ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF HOTEL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THE GROWTH OF BUSINESS TOURISM (USING THE EXAMPLE OF YEKATERINBURG)

ОХРИМЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

OKHRIMENKO ELENA IVANOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

В статье представлен анализ трудов учёных по вопросу влияния делового туризма на развитие гостиничных предприятий в регионе. Выявлены проблемы и особенности влияния делового туризма на развитие гостиничных предприятий. Разработаны предложения, направленные на развитие гостиничных предприятий в регионе (на примере города Екатеринбург). Представлены результаты сравнительного анализа по заключению договоров по различным направлениям взаимодействия на муниципальном и международном уровнях. Проанализированы итоги деятельности гостиничного рынка (на примере города Екатеринбург) за 2022-2024 гг. Разработаны и обоснованы предложения, направленные на развитие гостиничных предприятий в регионе (на примере города Екатеринбург).

The article presents an analysis of the works of scientists on the impact of business tourism on the development of hotel enterprises in the region. The problems and peculiarities of the influence of business tourism on the development of hotel enterprises are revealed. Proposals have been developed aimed at the development of hotel enterprises in the region (using the example of the city of Yekaterinburg). The results of a comparative analysis on the conclusion of contracts in various areas of cooperation at the municipal and international levels are presented. The results of the hotel market activity (using the example of the city of Yekaterinburg) for 2022-2024 are analyzed. Proposals aimed at the development of hotel enterprises in the region have been developed and substantiated (using the example of the city of Yekaterinburg).

Ключевые слова: деловой туризм, обслуживание, гостиницы, регион, гостиничный рынок.

Key words: business tourism, service, hotels, region, the hotel market.

Актуальность исследования заключается в том, что в современном мире, где бизнес и туризм становятся неотъемлемыми частями нашей жизни, гостиничные предприятия играют ключевую роль в удовлетворении потребностей деловых туристов. Все больше специалистов, предпринимателей и представителей компаний совершают поездки по деловым целям, и гостиницы становятся важной частью этого процесса, обеспечивая комфортные условия для работы и отдыха.

Гостиничные предприятия выполняют множество функций, которые напрямую влияют на эффективность работы деловых туристов. Они предоставляют не только места для ночлега, но и услуги, способствующие успешному проведению встреч, конференций и переговоров. В этом контексте можно выделить несколько основных аспектов: комфорт и удобство, локация, услуги для бизнесменов.

Гостиничные предприятия также способствуют формированию имиджа города или региона как удобного места для ведения бизнеса. Качественный уровень обслуживания, разнообразие услуг и возможность комфортного проживания напрямую влияют на мнение деловых туристов о конкретном направлении. Гостиницы проходят сертификацию и получают отзывы, которые влияют на выбор будущих путешественников.

Гостиницы играют ключевую роль в организации деловых поездок, обеспечивая не только размещение, но и комфортные условия для работы. Конкуренция стимулирует гостиницы улучшать услуги и предлагать специальные тарифы для корпоративных клиентов.

Обзор литературы по обозначенной теме исследования.

В трудах учёных отражены основные направления, связанные со спецификой организации обслуживания деловых туристов в гостиницах регионов.

А. В. Савутькова [8] обращает особое внимание исследованиям, связанным с выявлением потенциала гостиничных предприятий. Однако, автор приходит к выводу о том, что деятельности гостиничных предприятий «препятствуют экономические, политические, кадровые и другие барьеры» [8, с. 24]. Автор отмечает необходимость продвижения экологических гостиничных услуг, которые будут востребованы гостями [8, с. 27].

М. В. Краснова, Ж. Г. Зыкова [7] отмечают, что негативным аспектом, влияющим на развитие гостиничных услуг, является «неразвитость и изношенность транспортной инфраструктуры» [7, с. 851-852].

Г.А. Карпова, В.П. Руглов, А.А. Домашенко [6] в результате проведённого исследования, приходят к выводу о том, что на сегодняшний период времени существует особая необходимость развития соответствующего набора компетенций у сотрудников гостиничного предприятия. В первую очередь, следует научить сотрудников гостиниц «использовать генеративные нейронные сети подобно ChatGPT, и тем самым реализовывать весь потенциал этих новейших технологий для повышения эффективности деятельности предприятий сферы услуг» [6, с. 12]. Именно такой подход позволит более эффективно осуществлять процессы, связанные с обслуживанием гостей.

А.П. Сотник [9] в своем исследовании обосновывает вывод о том, что гостиничные предприятия, наряду с туристическими и другими предприятиями позволяют «сформировать полноценный туристский продукт» [9, с. 164] и оказывают огромное влияние на экономику региона. Кроме того, по мнению автора, важно активно применять маркетинговые инструменты, например, рекламные кампании, способствующие продвижению туристского продукта [9, с. 173].

О.В. Киркиж [10] особое внимание уделяет своевременному исследованию выявления стратегических конкурентных преимуществ в гостиничном бизнесе. Важно понимать не

только какие именно услуги будут превосходить ожидания целевых клиентов, но и как будет определена степень их удовлетворённости [10, с. 314].

Автор отмечает также, что «С развитием гостиничной сферы наблюдается стремительное развитие самых разнообразных сетей и субъектов относительно предоставления услуг по размещению туристов. Среди них выделяют группы предприятий как гостиничного, так и не гостиничного типов (дополнительные средства размещения). Самыми распространенными являются отели и мотели» [10, с. 315].

Е.В. Кулагина, Ю.В. Сливкова [12] выявляют в своём исследовании основные проблемы, связанные с организацией работы с корпоративными клиентами. По мнению авторов, необходима постоянная работа «по адаптации сервиса, номерного фонда и ценовой политики в соответствии с их предпочтениями» [12, с. 123]. Кроме того, авторы, отмечают, что «Удобство сотрудничества с гостиницей для корпоративного клиента обеспечивает так называемый принцип «одного окна», куда бы мог обратиться заказчик и решить все вопросы» [12, с. 124].

В.А. Козлова [11] отмечает, что одним из основных факторов, влияющих на развитие гостиничных услуг является фактор сезонности. Сезонные колебания, безусловно, оказывают огромное влияние на объёмы «реализации гостиничных услуг» [11, с. 27].

По мнению автора, возникает необходимость «прогнозирования объёмов реализации услуг с учетом сезонных колебаний. При оценке влияния сезонности на объёмы продаж гостиничных услуг необходимо учитывать такие параметры, как глубина, интенсивность, длительность сезонных колебаний» [11, с. 27].

Е.И. Охрименко [14] особо подчёркивает, что обучение персонала гостиниц является также наиважнейшим фактором, оказывающим влияние не только на качество предоставления гостиничных услуг, но и на конкурентоспособность гостиничного предприятия.

Е.И. Охрименко [14] считает «чтобы повысить качество сервиса, в первую очередь владельцы гостиниц и ресторанов должны задуматься об обучении персонала, привитии ему уважительного отношения к гостям, умения быть ненавязчивыми. Необходимо разрушить главный стереотип, что обслуживающий персонал – это непочетная профессия и транслировать обратное как персоналу, так и гостям» [14, с. 193].

Huei-Ju Chen, Soke Wen Wong, Anil Bilgihan, Fevzi Okumus [15] рассматривают возможность применения в гостиничном бизнесе капсульных отелей, которые имеют определённые преимущества для туристов. Авторы анализируют поведенческую модель посетителей капсульных отелей [15].

Verissimo M. and Costa, C. [16] анализируют факторы, влияющие на качество обслуживания посетителей в хостелах. Авторы акцентируют особое внимание на ключевые особенности проживания в хостелах с точки зрения гостей [16].

Таким образом, гостиничные предприятия оказывают огромное влияние, прежде всего, на развитие экономики регионов. В гостиничном бизнесе важно своевременно учитывать стратегические преимущества, которые позволят гостиничному предприятию учитывать особенности и специфику рынка гостиничных услуг, своевременно реагировать на действия конкурентов, выявлять собственные конкурентные преимущества.

Гостиницам стоит активнее применять маркетинговые исследования, поскольку, например, изучение вкусов и предпочтений будущих гостей позволит принять своевременные решения по предоставлению новых гостиничных услуг. Важно акцентировать особое внимание на обучение персонала, поскольку возникает особая необходимость приобретения новых профессиональных компетенций в условиях цифровизации.

Обслуживание деловых туристов в гостиничном бизнесе требует особого подхода, учитывая их профессиональные нужды. Важны конференц-залы, бизнес-центры, высокоскоростной интернет и организация встреч.

Деловые туристы ценят удобное местоположение, доступность бизнес-услуг, комфорт и качество обслуживания. Гибкое бронирование, программы лояльности, спортзалы, рестораны и удобные рабочие места также важны для них.

В связи с этим, становится необходимостью для гостиниц обратить особое внимание не только на развитие деловых связей в Российской Федерации, но и своевременно осуществлять маркетинговые исследования предпочтений и спроса в отношении предоставления гостиничных услуг для деловых туристов в своем регионе.

Материалы и методы исследования.

В основу исследования включены данные о количестве иностранных граждан, а также количества заключённых договоров, по различным направлениям взаимодействия на муниципальном уровне в рамках международного и межрегионального сотрудничества в городе Екатеринбург в период за 2021-2023 гг., представленных в соответствующих отчётных документах региона. С помощью сравнительного и системного анализа определены: динамика потока иностранных граждан, прибывших в наш регион за исследуемый период времени; степень деловой активности региона на международном уровне, в отношении заключения договоров; средний показатель загрузки отелей за исследуемый период времени. Применение системного подхода позволило выявить существующие проблемы по обозначенной теме исследования, разработать и обосновать соответствующие предложения для их нивелирования.

Результаты и обсуждение.

Важно отметить, что деловой туризм оказывает огромное влияние на развитие гостиничных предприятий в регионах. Ежегодно, например, в город Екатеринбург, приезжают гости, туристы с деловыми целями из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это обусловлено тем, что в нашем регионе проводится множество различных научных, тематических мероприятий, в том числе и деловых мероприятий.

Проведём сравнительный анализ, который показывает, какое количество «договоров и соглашений заключено по торгово-экономическим, научно-техническим, культурным, образовательным, туристическим и другим направлениям взаимодействия на муниципальном уровне в рамках международного и межрегионального сотрудничества в городе Екатеринбург в период за 2021-2023 гг.» [1-3].

«В 2021 году было заключено 44 [1] договора, в 2022 году данный показатель составил 49» [2] договоров, т.е. наблюдается увеличение данного показателя на (+1,13 %) по отношению к 2021 году. В 2023 году был заключен 51 [2], договор, соответственно, увеличение составило (+1,16 %) по отношению к 2021 году. Положительная динамика и активность на международном уровне, в отношении заключения договоров, объясняется тем, что именно в 2021 году были открыты государственные границы, после ослабления режима, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19 [1].

Отметим, что количество иностранных граждан, посетивших Екатеринбург [1], также заметно изменилось. «В 2021 году Екатеринбург посетило 158,7 тыс. человек» [1], «в 2022 году прибыло в регион иностранцев 229,9 тыс. человек» [2], соответственно на (+44,86 %) больше по отношению к 2021 году. «В 2023 году данный показатель составил 272,4 тыс. человек» [3], т.е. количество прибывших иностранцев увеличилось на 71,64 % по отношению к 2021 году.

Представим также сравнительный анализ количества иностранных гостей, посетивших Екатеринбург с туристическими целями. «В 2021 году иностранных гостей было отмечено в количестве 2099 человек» [1], «в 2022 году иностранных гостей было 4071 человек» [2], т.е. на (+39,94 %) данный показатель увеличился. В 2023 году город Екатеринбург посетило 4769 [3] иностранных гостей, т.е. (+63,93 %) по сравнению с 2021 годом.

Таким образом, можно отметить положительную динамику потока иностранных граждан, прибывших в наш регион за обозначенный период времени. Это объясняется тем, что организаторы деловых мероприятий, которые проводятся в городе Екатеринбург, достаточно активно используют современные технологии. «С помощью применяемых технологий проводятся различные мероприятия не только в традиционном, но и в новом гибридном формате, применение которого, в свою очередь, положительно влияет на увеличение деловой аудитории» [3]. Важно отметить, что лидерами признаны «конгрессные мероприятия, имеющие приоритетное значение для экономического блока региона, а также мероприятия, связанные с туризмом, строительством, образованием, здравоохранением, спортом, транспортом и информационными» [3].

С развитием деловых связей и технологий гостиничные предприятия в регионах внедряют новые решения, направленные на улучшение обслуживания деловых клиентов. Современные системы управления, приложения для мобильных устройств, онлайн-бронирование в гостиницах и автоматизация процессов повышают уровень сервиса и удобство для гостей.

Также стоит подчеркнуть, что многие гостиницы города Екатеринбург адаптируются к запросам клиентов, предлагая гибкие условия бронирования, программы лояльности и специальные предложения для бизнес-путешественников.

Отметим, что на сегодняшний период времени в Екатеринбурге действует 137 объектов размещения, из них присвоена категория: 1* – 4 объектам; 2* – 16 объектам; 3* – имеют 31 объект размещения; 4* – имеют 15 объектов размещения; 5* – имеют 4 объекта размещения, остальные объекты размещения не имеют категории [13].

Можно сказать, что гостиничный рынок, на данный период времени, испытывает структурный дефицит объектов категорий 1* и 5*. Для решения проблемы необходимы инвестиции, не только на государственном уровне, но и на региональном уровне.

Исходя из вышеизложенного, отметим, что «по данным *Hotel Advisors* (российская компания индустрии гостеприимства, специализирующаяся на управлении доходом и рыночной аналитике для отелей) средний показатель загрузки (ОСС) в 2023 году достиг значения 72,9 %. Для сравнения, в 2022 году показатель был равен 64 %, а в 2021 – 60,4 %» [4].

Средний показатель загрузки в «2024 году составил 66,8 %» [5].

Анализируя представленные данные, можно заметить, увеличение туристического потока в город Екатеринбург. Это объясняется тем, что превалирует деловая целевая аудитория, поскольку проводятся деловые мероприятия на различных уровнях, заключаются деловые соглашения и, собственно, меняется «потребительская модель поведения» – увеличивается «глубина бронирования» мест в гостиницах.

Отметим также, что успешно обслуживать деловых туристов могут лишь те гостиничные предприятия, которые понимают их уникальные потребности и требования. Это требует постоянного анализа рынка, совершенствования сервиса и акцента на качестве предложений для данной целевой аудитории.

Услуги гостиничных предприятий для деловых туристов стали важным аспектом успеха представительских поездок и деловых переговоров. Инновационные технологии и решения помогают создавать комфортные условия, подстраиваясь под динамичный образ жизни деловых людей и обеспечивая их продуктивность в поездках.

Ключевыми драйверами в городе Екатеринбург останутся крупные международные выставки и конференции, такие как ИННОПРОМ и 100+ TechnoBuild и др.

Проведённое исследование позволило обратить особое внимание на существующие проблемы, связанные с влиянием делового туризма на развитие гостиничных предприятий в регионе. «На данный момент запросов на групповые мероприятия несколько меньше, чем в прошлом году. Нельзя однозначно сказать, что загрузка будет снижаться и дальше, но отели сейчас находятся в новых реалиях из-за повышения налоговой нагрузки и введения туристи-

ческого налога в Екатеринбурге, что отражается на ценах на проживание в гостиницах и отелях» [5]. Наблюдается нехватка профессиональных кадров в гостиничной сфере.

Выводы.

В итоге, в рамках проведенного исследования, нами были разработаны предложения, направленные на решение существующих проблем:

- повышение инвестиционной привлекательности гостиничных предприятий региона с помощью инвестиционных проектов и государственной поддержки;
- установление тесных партнерских отношений между органами государственной власти, общественными организациями и предприятиями индустрии гостеприимства региона;
- руководителям и сотрудникам гостиничных предприятий Екатеринбурга принимать активное участие в деловых мероприятиях, съемках программ на актуальные темы совместно с представителями делового бизнеса, власти и общественных институтов;
- необходимо продолжать развитие рынка апартаментов в нашем регионе;
- активное подключение к Hotel Advisors позволит отелям и гостиницам эффективно анализировать рынок и адаптироваться к изменениям;
- отельерам города Екатеринбург важно еще пристальнее следить за динамикой спроса, чтобы использовать каждый день для достижения лучших операционных показателей.

Стоит сказать о том, что динамика развития делового туризма в регионе оказывает огромное влияние не только на совершенствование деятельности по обслуживанию деловых туристов в гостиничном предприятии, но также на активность участия бизнеса, государственных структур и местных сообществ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ИТОГИ социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» в 2021 году URL: <http://https://екатеринбург.рф/file/9dff2247df047a9988ab5b9621dffcf0> (дата обращения 07.07.2025)
2. ИТОГИ социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» в 2022 году URL: <http://https://екатеринбург.рф/file/3948a6e87a5fd909337941809145d3f5> (дата обращения 07.07.2025)
3. ИТОГИ социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» в 2023 году URL: <http://https://екатеринбург.рф/file/e2521659fc0634d8d1c5568d6c233c23> (дата обращения 07.07.2025)
4. Итоги рынка 2023 г. Екатеринбург URL: <http://https://ustamanagement.ru/publications2/t-post/xchod8ut51-itogi-rinka-2023-g-ekaterinburg> (дата обращения 07.07.2025)
5. Итоги рынка 2024. Екатеринбург URL: <http://https://ustamanagement.ru/publications-2/tpost/ktxj6htc41-itogi-rinka-2024-ekaterinburg> (дата обращения 07.07.2025)
6. Карпова Г.А. Применение генеративных нейронных сетей в работе предприятий сферы услуг (на примере гостиничных предприятий) / Г.А. Карпова, В.П. Руглов, А.А. Домашенко // Профессиональный журнал. Серия: Рекреация и туризм. 2024. № 4(24). С. 3-13.
7. Краснова М.В. Тенденции развития гостиничного бизнеса в России / М.В. Краснова, Ж.Г. Зыкова // Экономика и предпринимательство. 2024. № 7(168). С. 848-852.
8. Савутькова А.В. Анализ ключевых проблем, сдерживающих устойчивое развитие гостиничных предприятий // Modern Economy Success. 2024. № 4. С. 23-28.
9. Сотник А.П. Маркетинговая характеристика тенденций и особенностей развития рынка туристских услуг Белгородской области // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2024. № 5(108). С. 164-176.
10. Киркиж О.В. Сущность, значение и особенности сервиса на предприятиях гостиничного хозяйства // Глобальные вызовы: природа, общество, технологии: Сборник научных трудов Между-

народной научной конференции, посвященной 90-летию факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Симферополь, 25-27 апреля 2024 года. Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2024. С. 312-317.

11. Козлова В.А. Влияние глубины и интенсивности сезонных колебаний на деятельность гостиниц // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2024. Т. 10. № 3. С. 27-46.

12. Кулагина Е.В. Особенности организации обслуживания корпоративных и деловых клиентов в гостиницах Г. Омска / Е.В. Кулагина, Ю.В. Сливкова // Экономика сферы сервиса: проблемы и перспективы: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 20-22 ноября 2018 года / Минобрнауки России, ОмГТУ; под общ. ред. А.С. Полинского. Омск: Омский государственный технический университет, 2019. С. 123-126.

13. Объекты размещения. Свердловская область URL: <http://www.nbcrs.org/regions/sverdlovskaya-oblast/obekty-razmeshcheniya> (дата обращения 07.07.2025).

14. Охрименко Е.И. Внутренний туризм: приоритетные направления развития в российских регионах // Актуальные аспекты теории и практики развития индустрии туризма, гостеприимства и сервиса: Сборник статей III Международной научно-практической конференции, Владимир, 28-29 марта 2023 года / Под общей редакцией М.Н. Дорошенко. Владимир: АТЛАС, 2023. С. 190-194.

15. Huei-Ju Chen, Soke Wen Wong, Anil Bilgihan, Fevzi Okumus, Capsule hotels: Offering Experiential Value or perceived as risky by tourists? An optimum stimulation level model, *International Journal of Hospitality Management*. 2020. Vol. 86. pp.102434.

16. Veríssimo M., Costa C. Unveiling the key features of a positive service experience at hostels // *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. 2019. Vol. 31. No. 11. pp. 4276-4292.

Поступила в редакцию: 11.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Охрименко Е.И., 2025.